

L'impact économique de l'EPFL

IMPRESSUM

Editeur

Secrétariat Général de l'EPFL

Auteurs

Omar Ballester

Sarah Gerster

Tristan Maillard

Graphisme

EPFL Mediacom

Communication Visuelle

Print

EPFL Reprographie

TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ EXÉCUTIF	2
1. INTRODUCTION	5
2. MÉTHODOLOGIE	7
2.1. Les sources des retombées	7
2.2. Méthode de calcul de l'impact total	9
3. CONTRIBUTION PRIMAIRE	12
3.1. Contribution salariale	12
3.2. Contribution des dépenses opérationnelles	14
3.3. Impact économique lié au corps étudiantin	15
4. EFFETS D'ENTRAÎNEMENT	18
4.1. Contribution salariale des diplômés (« graduate premium »)	18
4.2. Contribution des spin-offs de l'EPFL	21
4.3. Investissements en capital-risque (Venture Capital)	22
4.4. Licences de propriété intellectuelle	23
4.5. Services aux entreprises et prestations de conseil	24
5. RÉSUMÉ	26
5.1. Limitations	27
RÉFÉRENCES	28

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Avec un revenu opérationnel de MCHF 1'113 et 7'516 employés répartis sur cinq sites en Suisse romande, l'EPFL est un acteur important du tissu économique suisse. L'EPFL forme 10'184 étudiants en bachelor et master dans les domaines STEM. Ceci contribue fortement à la compétitivité et à l'attractivité du pôle technologique de Suisse occidentale. L'EPFL est une institution d'éducation, de recherche et d'innovation majeure. Elle contribue à l'activité économique et à la capacité d'innovation de la Suisse, non seulement par le biais de publications scientifiques, de brevets et d'entreprises spin-out, mais aussi par divers bénéfices sociaux et économiques.

Cette étude a pour objectif de **quantifier l'impact économique des activités de l'EPFL** en Suisse durant l'année fiscale 2021. Elle suit la méthodologie définie par BIGGAR Economics¹ pour l'analyse de l'impact de l'ensemble du Domaine des EPF en 2017. Toutefois, cette étude se concentre uniquement sur l'EPFL et son impact régional. L'ensemble des **activités de**

l'EPFL génère des effets d'entraînement qui se répercutent sur les secteurs privé et public dans tous les cantons où l'EPFL est présente. Les estimations de l'impact économique sont basées sur des modèles input-output qui **démontrent l'ampleur de la contribution économique de l'EPFL**.

Les résultats de cette étude montrent les rendements économiques estimés des investissements publics et privés. Néanmoins, ils ne tiennent pas compte de toutes les contributions sociales qui profitent à la société. L'étude ne tient pas non plus compte d'apports dus à la présence de l'Innovation Park sur son campus.

Principaux résultats

L'impact économique total de l'EPFL en Suisse est **estimé à CHF 5'805 millions** pour l'année fiscale 2021, soit un retour cinq fois plus élevé que le revenu opérationnel de l'EPFL de CHF 1'113 millions. La Figure 1 résume l'impact économique global et la répartition par canton.

Figure 1 : Impact économique en MCHF de l'EPFL en 2021 par canton

Les sources de la contribution

L'impact économique estime la contribution directe, indirecte et induite de l'activité de l'EPFL. Il inclut les effets estimés sur les entreprises locales des salaires EPFL, les biens et services achetés, ainsi que les dépenses engendrées par l'utilisation du revenu par les résidents locaux et les entreprises locales.

On distingue deux sources principales de contribution à l'impact économique généré par l'EPFL : les effets primaires (également appelés effets de premier ordre ou impact financier) et les effets d'entraînement (également appelés spillovers ou effets secondaires). L'importance de chaque contribution est résumée dans la Figure 2. Seuls les effets directement liés à l'EPFL sont mesurés. L'impact de l'Innovation Park et l'attractivité accrue de la région qui attirent d'autres entreprises ne sont pas mesurés dans ce rapport.

Les **effets primaires** recensent les dépenses directement attribuées au fonctionnement et aux activités de base de l'EPFL : les dépenses directes de l'institution et des étudiants.

- **Dépenses opérationnelles** : la chaîne d'approvisionnement liée aux fournisseurs de l'EPFL ainsi que les dépenses d'infrastructure, les services d'entretien et toutes les fournitures.
- **Rémunérations** : la somme des dépenses en salaires des collaborateurs directs de l'EPFL (personnel académique et non académique).
- **Contributions des élèves** : les dépenses du corps étudiant liées à la présence du campus dans la région, y compris le logement, les loisirs, les assurances et toutes les dépenses traçables.

Les **effets d'entraînement** représentent les retombées qui ajoutent de la valeur à l'économie régionale. L'EPFL forme les talents dont la société et les entreprises suisses ont besoin. Elle fournit des technologies innovantes permettant la croissance économique et favorise la création de spin-offs, jetant ainsi les bases pour la prochaine génération d'entrepreneurs suisses.

- **Prime salariale aux diplômés (graduate premium)** : De nombreux diplômés de l'EPFL travaillent en Suisse, et en particulier en Suisse occidentale. La valeur ajoutée des diplômés en termes monétaires est estimée à travers leurs salaires.
- **Transfert de connaissances** : De nombreuses technologies de l'EPFL sont brevetées. Cette analyse estime la valeur générée par la propriété intellectuelle développée à l'EPFL par le biais des licences de brevets et des services commerciaux fournis au secteur privé (conseil, infrastructure et éducation).
- **Innovation et commercialisation** : la création de nouvelles entreprises (spin-offs et spin-outs directement liés à l'EPFL) ainsi que les investissements en capital associés au développement de nouvelles entreprises (investissements en capital-risque).

Figure 2 : Impact économique total de l'EPFL en 2021

Méthode d'analyse

L'estimation de l'impact économique pour l'EPFL s'appuie sur un modèle Input-Output². Cette analyse suit la méthodologie du rapport BiGGAR Economics pour le Domaine des EPF en 2017¹. Ces modèles mesurent les changements nets dans la production régionale (c'est-à-dire la valeur ajoutée) dus à une dépense initiale (input). L'impact économique total comprend le cycle initial de dépenses ainsi que la réinjection de capital dans l'économie par les dépenses subséquentes (communément appelées dépenses indirectes et induites) à travers ce qu'on appelle un effet de multiplication. L'impact économique total est calculé à l'aide d'un multiplicateur empirique qui tient compte des impacts générés par ces cycles de dépenses successifs. Dans ce rapport, l'analyse se limite à l'impact de l'EPFL en Suisse. L'impact de l'institution à l'étranger n'est pas calculé.

La méthodologie du coefficient multiplicateur, bien qu'imparfaite, a été largement utilisée dans les études d'évaluation de stratégies commerciales et d'industries, et en particulier évaluer l'impact des domaines de l'éducation et de la recherche en Suisse et à l'étranger*. Le choix de cette méthodologie permet donc de comparer l'impact de l'EPFL à celui d'autres institutions académiques.

L'estimation de l'impact économique de l'EPFL dans les économies régionales (cantons) comporte deux étapes. La première étape consiste à attribuer les dépenses à un canton particulier et, dans la mesure du possible, à un secteur. Ensuite, le modèle des multiplicateurs est appliqué. Les multiplicateurs sont estimés à partir des matrices Input-Output des comptes nationaux (Office Fédérale de la Statistique - OFS)[†].

* BiGGAR Economics Reports (pour plusieurs universités européennes et Domaine des EPF), Eco/Diagnostic (Université de Neuchâtel et EPFL), IMP-HSG (pour Université de Fribourg et Universität St. Gallen), BSIS (IMD et European Business Schools), IMPLAN (Berkeley Lab, U. of Alabama, UC San Diego, California State)
 † BFS-OFS, Économie Nationale. Numéro OFS su-f-04.03-IOT-2017, 2021 <https://www.bfs.admin.ch/news/fr/2021-0236>

1. INTRODUCTION

En février 2017, le conseil des EPF a mandaté BiGGAR Economics pour analyser l'impact économique de l'ensemble des institutions du Domaine des Écoles Polytechniques Fédérales en Suisse et à l'étranger¹. En utilisant la même méthodologie, cette analyse met en évidence la contribution économique et les effets d'entraînement que présente l'EPFL dans différentes régions helvétiques pour l'année fiscale 2021.

L'EPFL est l'une des institutions de sciences et de technologie les plus dynamiques en Europe, avec une vocation aussi bien suisse qu'internationale. L'EPFL sert le bien-être, la prospérité et la sécurité de la société suisse à travers trois missions : l'enseignement, la recherche et l'innovation. Spécialisée dans les domaines de la science et de la technologie, l'EPFL joue un rôle crucial pour l'industrie et l'économie. L'EPFL prépare la relève des ingénieurs et des scientifiques en Suisse.

Le Campus principal de l'EPFL est situé à Lausanne (Vaud). L'EPFL se décline en plusieurs centres d'enseignement et recherche dans les cantons de Suisse occidentale. Il existe des campus associés à Genève, Valais, Neuchâtel et Fribourg. La présence de pôles de recherche dans

différents cantons favorise les partenariats avec les industries, renforce la capacité d'innovation et enrichit le tissu économique à tous les niveaux de l'économie suisse :

- **Genève** : l'EPFL est un partenaire fondateur du Campus Biotech, un centre suisse d'excellence en biotechnologie et en sciences de la vie. À Genève, l'EPFL héberge des laboratoires spécialisés en neurosciences, en neurotechnologies et en santé globale.
- **Fribourg** : l'EPFL est établie au *Smart Living Lab*, un centre de recherche et de développement dédié au futur de l'environnement bâti. Le *Smart Living Lab* rassemble des experts dans les domaines des technologies de la construction, du bien-être, des processus de conception et des systèmes énergétiques.
- **Neuchâtel** : le pôle d'innovation *Microcity* accueille l'Institut d'Électricité et de Microtechnique de l'EPFL. Celui-ci regroupe des activités de recherche dans des domaines comme la santé, les microsystèmes, le photovoltaïque ou l'horlogerie.

Microcity à Neuchâtel
© EPFL Neuchâtel

- **Valais** : l'EPFL Valais est dédiée principalement à la recherche et à l'innovation dans les domaines de l'énergie, de la chimie verte, de la santé et de l'environnement.
- **Vaud** : Lausanne accueille le campus principal de l'EPFL, les chercheurs, et tous ses étudiants en bachelor et en master.

10'184 étudiants en 2021

En 2021, l'EPFL accueillait 10'184 étudiants en bachelor et master et employait directement 7'516 personnes. Les recettes d'exploitation de l'exercice 2021 ont dépassé CHF 1.1 milliard, dont CHF 730 millions de la part de la Confédération et CHF 381 millions de fonds tiers (mandats de recherche, projets et autres prestations).

En tant que moteur pour la création de connaissance et le développement de technologies, les activités de l'écosystème de l'EPFL ont conduit à 88 brevets déposés et à 32 nouvelles spin-offs en 2021. L'EPFL offre une excellente opportunité aux chercheurs, étudiants et partenaires industriels de se positionner à la pointe du progrès scientifique et de l'innovation. En 2021, 40 nouveaux contrats de licence de brevet ont été signés et les spin-offs de l'EPFL ont levé plus de CHF 770 millions.

Cette étude quantifie l'impact économique de toutes les opérations menées à l'EPFL en 2021. Le rapport est structuré de la manière suivante. Le premier point porte sur l'approche méthodologique. Ensuite, le rapport décrit l'impact primaire de l'EPFL découlant des dépenses salariales, opérationnelles et des étudiants. Par la suite, l'étude quantifie les effets d'entraînement liés à la présence de l'EPFL au niveau des cantons et de l'économie suisse. La dernière section résume les contributions et discute les limites de l'étude réalisée.

Etudiant-e-s au Rolex Learning Center © EPFL - Olivier Christinat

2. MÉTHODOLOGIE

L'objectif de l'analyse de l'impact économique de l'EPFL est de montrer l'ampleur de la contribution de l'institution à la stimulation de l'activité économique régionale. Le présent rapport reprend les grandes lignes de l'analyse précédemment réalisée par BiGGAR Economics pour le Domaine des EPF. Il se concentre exclusivement sur les effets monétaires et les effets sur le marché du travail de l'EPFL en termes de flux économiques pour la région. C'est la pratique habituelle dans les études sur les effets régionaux des universités, allant des effets monétaires

directs à l'impact tangible sur le marché du travail, en passant par les retombées sur le système d'innovation régional³.

Ce rapport s'appuie sur des sources de données internes à l'EPFL et sur des données publiques disponibles (principalement auprès de l'Office fédéral de la statistique - OFS). Les contributions quantitativement mesurables associées à l'EPFL peuvent être regroupées en deux catégories principales : les effets primaires et les effets d'entraînement, qui sont détaillés ci-après.

2.1. Les sources des retombées

Les deux principales sources de contribution à l'impact économique généré par l'EPFL sont les effets primaires (ou financiers) et

les effets d'entraînement (secondaires ou spillovers). Ces deux contributions sont résumées dans la figure ci-dessous :

Figure 3 : Liste des sources qui contribuent à l'impact économique total de l'EPFL.

Les **effets primaires** recensent les dépenses directement attribuées au fonctionnement et aux activités de l'EPFL : les dépenses initiales de l'institution et des étudiants. Ces effets comptabilisent les flux monétaires associés à l'EPFL. Ils englobent d'une part les revenus générés par l'université grâce à la dotation fédérale, aux projets de recherche et aux fonds tiers. Ces montants sont réinjectés dans l'économie par le biais des salaires, des dépenses en équipements, des approvisionnements et de l'entretien des infrastructures. D'autre part, ils correspondent à la répercussion économique de la présence et des dépenses des étudiants dans une région.

Les effets primaires sont une conséquence directe de l'existence de l'EPFL, de sa taille et de sa chaîne d'approvisionnement. Ces effets se présenteraient indépendamment du secteur ou de la raison d'être de l'institution. Ils existent s'il y a un besoin d'approvisionnement et une grande communauté de personnes impliquées à long terme (employés et étudiants, dans le cas de l'EPFL). Les effets primaires sont:

- **Dépenses opérationnelles** : la chaîne d'approvisionnement liée aux fournisseurs de l'EPFL, toutes les fournitures ainsi que les dépenses d'infrastructure et de maintenance.
- **Rémunérations** : la totalité des dépenses salariales pour les collaborateurs directs de l'EPFL (personnel académique et non académique) et la dispersion dans l'économie de leurs régions de résidence sous forme de dépenses courantes.
- **Dépenses du corps étudiantin** : les dépenses des étudiants liées à la présence du campus dans la région, y compris le logement, les loisirs, les assurances et toutes les dépenses identifiables.

Par ailleurs, directement en relation au nombre d'étudiants, les cantons ne doivent pas payer pour placer leurs étudiants à l'EPFL - contrairement à une université cantonale - puisqu'il s'agit d'une institution fédérale.

Les **effets d'entraînement** représentent la valeur ajoutée apportée par les prestations fournies par l'EPFL. Ces bénéfices sont associés aux domaines d'activité de l'EPFL et aux technologies et innovations qui sont **développées à l'EPFL**. Les répercussions indirectes d'autres activités, telles que l'impact de l'Innovation Park de l'EPFL ou l'attractivité accrue de la région pour l'implémentation de nouvelles entreprises, ne sont pas incluses dans ce rapport.

Les effets d'entraînement estiment l'impact des missions d'éducation, de recherche et d'innovation de l'EPFL à long terme. Ils constituent une mesure de l'activité économique et de la productivité résultant de la présence de l'EPFL en Suisse.

- **Graduate premium** : Il consiste en la valeur accordée par la société au travail d'une cohorte de diplômés de l'EPFL, représentée par leur salaire. Les diplômés du bachelor, du master et du doctorat de l'EPFL acquièrent un ensemble de compétences techniques qui apportent une valeur ajoutée à leurs employeurs, comme le reflète leur salaire à long terme. La prime salariale aux diplômés représente les gains en capital intellectuel parmi la main-d'œuvre locale.
- **Transfert de connaissances** : La recherche faite à l'EPFL mène à un transfert de connaissances dans la société. Son impact économique est estimé par la valeur générée par la propriété intellectuelle développée à l'EPFL à travers la concession de

licences de brevets et les prestations commerciales fournies au secteur privé (conseil, infrastructure et éducation). Les publications scientifiques, en particulier dans les sciences fondamentales, ont, en théorie, une valeur beaucoup plus élevée à (très) long terme. Par manque de méthodologie reconnue pour les quantifier, elles ne sont pas incluses dans cette étude.

- **Innovation et commercialisation** : Les activités de recherche mènent aussi à la création de nouvelles entreprises (spin-offs directement liées à l'EPFL) ainsi qu'à des investissements en capital associés au développement de nouvelles entreprises (investissements en capital-risque (VC)). L'innovation issue

de l'EPFL conduit souvent à des mises en œuvre commerciales et à la valorisation de nouvelles technologies. Cela a une incidence sur l'emploi régional et sur l'attractivité pour du capital sous la forme d'investissements de développement.

- **Tourisme et événements** : l'EPFL accueille des conférences, des workshops, des séminaires et des événements qui génèrent des revenus dans les secteurs du transport et de l'hôtellerie. Bien que cet impact ait été considéré comme important dans le contexte du Domaine des EPF en 2017 le COVID-19 a eu un fort impact sur cette contribution. L'impact des événements n'est donc pas pris en compte dans ce rapport.

2.2. Méthode de calcul de l'impact total

Pour illustrer la contribution économique globale de l'EPFL au niveau cantonal et fédéral de manière simple et directe, des modèles Input-Output (I-O) sont utilisés. Leur application est habituelle pour mesurer l'impact dans les secteurs de la recherche et de l'innovation. Les modèles I-O permettent de représenter les interrelations entre différentes branches d'activité. Ces modèles sont construits sur la base des transactions commerciales et sont utiles pour une analyse circonscrite géographiquement. La comptabilisation des flux monétaires entre les différents secteurs est répertoriée dans une matrice d'entrées – Input (vers un secteur) – et de sorties – Output (d'un secteur). Cela permet de modéliser la façon dont les secteurs échangent entre eux et réalisent leur production. À partir des relations intersectorielles, un multiplicateur I-O est calculé qui permet de tenir compte de la

recirculation dans l'ensemble de l'économie du capital injecté dans une entreprise^{4;5;2}. C'est ce que l'on appelle les dépenses indirectes et induites.

Les multiplicateurs dérivés des modèles I-O permettent d'estimer l'impact économique total à partir d'une dépense donnée. Dans cette méthodologie, le multiplicateur tient compte des dépenses indirectes et induites. La méthodologie des multiplicateurs a été largement utilisée dans les évaluations de stratégies commerciales et d'industries, et en particulier dans les rapports d'impact et d'évaluation des domaines de l'éducation et de la recherche en Suisse et à l'étranger^{1;3;6;7;8;9;10}. Le choix de cette méthodologie renforce donc la comparabilité de ce rapport avec les études réalisées pour d'autres institutions académiques.

Figure 4 : Composantes de la contribution économique totale à l'économie selon le modèle utilisé dans BiGGAR Economics Reports.

La Figure 4 représente les trois composantes de l'impact total. Les **effets directs** sont l'ensemble des dépenses effectuées par l'EPFL et ses étudiants. Les **effets indirects** sont les achats dans la chaîne d'approvisionnement des bénéficiaires des dépenses directes. Les **effets induits** sont les effets générés par une recirculation supplémentaire, comme les dépenses des employés des fournisseurs. Les effets indirects et induits sont calculés grâce aux **multiplicateurs I-O**.

Périmètre de l'analyse

Les flux monétaires doivent être délimités géographiquement afin de calculer l'impact régional total (incidence nette) qui découle des dépenses directes. Le périmètre de cette étude est limité à la Suisse et tous les effets directs sont attribués à un canton. Les diplômés de l'EPFL, par exemple, entraînent une incidence économique dans un canton en y établissant leur résidence. C'est là où ils font leurs dépenses courantes. Les fournisseurs ont de même une incidence dans leur canton siège, quel que soit le campus de l'EPFL auquel leurs contrats sont liés. La masse salariale de leurs employés et les dépenses en aval ne sont pas associées à la localisation de l'EPFL mais à l'adresse

de facturation du fournisseur. La somme de toutes les contributions économiques à un canton constitue l'incidence totale de l'EPFL dans ce canton.

Chaque zone géographique devrait, en règle générale, avoir un coefficient multiplicateur différent pour chaque secteur, en fonction de la spécificité de cette région. Les consommations intermédiaires et les rétributions subséquentes issues d'autres cantons doivent être déduites de la valeur ajoutée cantonale. Moins il y a d'importations et d'exportations dans un canton, plus les effets indirects et induits (estimés avec le multiplicateur) sont importants. Cette granularité des données n'étant pas disponible pour la Suisse, la présente étude s'appuie sur des estimations nationales et suppose des multiplicateurs homogènes dans toute la Suisse. Les multiplicateurs sont estimés à partir des matrices Input-Output des comptes nationaux (OFS)¹¹.

L'impact régional total comprend les dépenses totales dans chaque canton et les effets indirects et induits qui en résultent, calculés au moyen d'un multiplicateur. L'impact total dans chaque canton procure une estimation de la valeur économique ajoutée par l'EPFL dans ladite région.

Multiplicateurs sectoriels

Les effets indirects et induits sont différents dans chaque secteur de l'économie. Le commerce extérieur ou les flux intersectoriels diffèrent en fonction de la spécialisation et de la taille d'une économie circonscrite géographiquement. Cela signifie que les multiplicateurs sont différents pour chaque secteur. Cette étude tient compte de la variabilité sectorielle du cumul lorsque les données sont disponibles*. Le multiplicateur qui en résulte est une moyenne pondérée pour chacun de ces secteurs.

Pour l'ensemble des fournisseurs et des services aux entreprises, les données sectorielles ne sont pas disponibles. Un multiplicateur moyen incluant tous les secteurs est utilisé dans ces cas. Il ne s'agit toutefois pas d'une moyenne arithmétique. Les dépenses sont supposées être décomposées selon l'agrégat de l'économie suisse : les multiplicateurs sectoriels sont pondérés en utilisant les données du chiffre d'affaires total de chaque secteur provenant des comptes nationaux (OFS)¹¹.

Délimitation temporelle

Ce rapport concerne l'année fiscale 2021. Le budget, le nombre d'employés et d'étudiants, les diplômes décernés, les revenus des licences, les accords commerciaux et les investissements en capital-risque correspondent aux chiffres pour l'année civile 2021. La prime aux diplômés est

estimée comme la valeur des salaires tout au long de leur vie professionnelle. Ces apports se matérialiseront donc au fur et à mesure dans le futur. Dans ce cas, le rapport estime l'impact économique qu'auront ceux qui ont été diplômés en 2021, conformément à la procédure usuelle.

* Par exemple, en utilisant les données des enquêtes de l'OFS¹², les dépenses mensuelles des étudiants peuvent être décomposées en 33% pour le logement, 21% pour la nourriture et les vêtements, 10% pour les frais d'études, 10% pour la santé, 7% pour le transport, 3% pour la communication et 16% pour toutes les autres catégories.

3. CONTRIBUTION PRIMAIRE

Cette section présente une analyse des différentes contributions directes, indirectes et induites qui constituent la part principale de l'impact primaire de l'EPFL : les revenus du personnel, les achats auprès de fournisseurs et les effets liés aux étudiants.

La contribution directe comprend toutes les dépenses qui apportent une valeur ajoutée à l'économie. Les revenus opérationnels ont été de CHF 1'113 millions, dont 66% sont issus de fonds fédéraux, et les 34% restants de fonds de recherche tiers et de partenariats avec les secteurs public et privé¹³.

Les revenus opérationnels ont permis de rémunérer 7'516 collaborateurs (y compris les doctorants) et d'assurer une année de formation pour 10'184 étudiants en bachelor et en master. Pour soutenir les activités de base de l'EPFL en matière d'éducation, de recherche et d'innovation, CHF 294 millions ont été dépensés, en Suisse, en biens, en services, en locations et en frais d'exploitation. Au total, l'EPFL a entretenu des relations commerciales avec 6'433 fournisseurs et prestataires suisses répartis dans les 26 cantons.

3.1. Contribution salariale

Le personnel de l'EPFL comprend des professeurs, du personnel scientifique ainsi que du personnel technique et administratif. Les doctorants sont engagés comme collaborateurs scientifiques, la plupart du temps avec une rémunération à plein temps. Ils sont inclus dans les calculs d'impact liés aux paiements salariaux et exclus des contributions des étudiants pour éviter un double comptage.

Ces dépenses salariales ont directement réalimenté l'économie suisse. Les collaborateurs de l'EPFL contribuent à l'économie locale à travers leurs dépenses, ce qui génère un impact indirect et induit sur l'économie. L'impact économique associé à ces dépenses est calculé en deux étapes :

- Premièrement, deux hypothèses limitent le montant disponible pour les flux monétaires subséquents. Conformément aux précédents rapports, il est supposé que 95% des salaires sont dépensés localement¹⁴, et que 4% du salaire est détourné par la charge de la TVA en Suisse¹⁵ comme indiqué dans¹.

536 MCHF de salaires versés en 2021

Le montant des salaires versés en 2021 s'élève à CHF 536 millions pour les 7'227 collaborateurs de l'EPFL résidant en Suisse. Les frais généraux et les cotisations sociales sont déjà déduits. Le périmètre de l'analyse étant la Suisse, les salaires des 289 employés résidant à l'étranger sont exclus des calculs, soit un montant total de CHF 22 millions.

- Deuxièmement, l'enquête sur le budget des ménages (EBM) de l'OFS permet d'estimer la répartition sectorielle des dépenses des ménages (en alimentation et boissons, logement, services publics, etc.)⁶. Étant donné la répartition sectorielle des dépenses,

un multiplicateur I-O pondéré de 2.28 est appliqué aux dépenses salariales directes.

Il en résulte un impact total (direct, indirect et induit) estimé à CHF 1'115 millions en Suisse.

Tableau 1 : Synthèse de la contribution à l'impact par la masse salariale

Personnel	
Nombre de collaborateurs (Total)	7'516
Collaborateurs résidant en Suisse	7'227
Dépenses de personnel en Suisse (hors charges sociales) (MCHF)	536
Hypothèses	
Charges TVA	4%
Dépense locale	95%
Multiplicateur pondéré	2.28
Impact total en Suisse (MCHF)	1'115

La plupart des employés résident dans le canton de Vaud, où se trouve le campus principal. Par conséquent, l'impact total des salaires estimé est largement concentré

autour du campus principal de Lausanne. Le tableau suivant résume l'effectif par canton de résidence et la contribution à l'impact total calculé par région.

Tableau 2 : Contribution à l'impact par la masse salariale par canton

	Effectifs	Impact (MCHF)
Fribourg	170	24
Genève	378	55
Neuchâtel	213	31
Vaud	5'955	933
Valais	232	33
Reste de la Suisse	279	38
Impact total en Suisse (MCHF)	7'227	1'115

3.2. Contribution des dépenses opérationnelles

Les dépenses auprès des fournisseurs de l'EPFL comprennent le coût des marchandises et des matériaux, l'entretien des locaux et des bâtiments, l'énergie et l'infrastructure de soutien à la recherche (par exemple, les dépenses informatiques ou de bibliothèque) et d'autres frais divers.

En 2021, l'EPFL a occasionné des débits de CHF 294 millions auprès de 6'433 fournisseurs ayant une adresse de facturation suisse. Pour estimer l'impact régional des dépenses opérationnelles, ce rapport s'appuie sur les adresses de facturation des débiteurs et créanciers de l'EPFL. Les CHF 7.6 millions de CHF de dépenses en

notes de frais (principalement associés à des déplacements, des hébergements, des conférences ou de la restauration liée à l'emploi) sont exclus de l'analyse.

L'impact direct, indirect en induit des dépenses opérationnelles associé aux fournisseurs de l'EPFL en 2021 est calculé en utilisant un multiplicateur moyen de 2.2¹, étant donné l'absence de données sectorielles pour les fournisseurs. Aucune autre hypothèse n'est incluse dans le calcul, en ligne avec les autres études d'impact économiques publiées dans le passé. L'impact total est ainsi estimé à CHF 671 millions.

Tableau 3 : Synthèse de la contribution de l'impact des dépenses opérationnels

Fournisseurs	
Nombre de fournisseurs en Suisse	6'443
Dépense opérationnelle (MCHF)	294
Hypothèses	
Multiplicateur	2.2
Impact total en Suisse (MCHF)	671

En prenant l'adresse de facturation comme indicateur de la région du fournisseur, il est possible d'estimer l'impact selon la région. Cette méthode présente quelques inconvénients, les entreprises d'envergure nationale ayant des filiales dans différents

cantons peuvent ne fournir qu'une adresse de facturation centralisée. Par conséquent, la contribution cantonale risque d'être légèrement sous-estimée, tandis que l'agrégat pour le «reste de la Suisse» peut être légèrement surestimé.

Construction du DLL-EL
© EPFL - Alain Herzog

Tableau 4 : Contribution à l'impact des dépenses opérationnelles par canton.

	Nombre de fournisseurs	Impact total (MCHF)
Fribourg	252	14
Genève	534	78
Neuchâtel	246	16
Vaud	2'902	295
Valais	324	10
Reste de la Suisse	2'175	258
Impact total en Suisse (MCHF)	6'433	671

3.3. Impact économique lié au corps étudiant

La population estudiantine de l'EPFL en 2021 se compose de 6'446 étudiants de bachelor et de 3'738 étudiants de master. Les 2'407 doctorants sont exclus de cette partie de l'analyse, du fait qu'ils sont comptabilisés comme collaborateurs salariés. Les 456

étudiants inscrits en formation continue, en Executive-MBA ou en année préparatoire sont également exclus. Ils ne sont pas nécessairement des étudiants à plein temps, ce qui aurait pour conséquence de surestimer l'impact attribuable à l'EPFL.

Dépenses des étudiants

Pour pouvoir estimer l'impact économique régional des étudiants de bachelor et de master, seuls les étudiants des cantons hors Vaud et de l'étranger sont retenus. Puisque tous les cours de bachelor et de master ont lieu dans le canton de Vaud, les étudiants vaudois ne subissent pas des dépenses supplémentaires en raison de la situation géographique de l'EPFL :

- Les étudiants qui ont résidé dans le canton de Vaud avant leur entrée à l'EPFL auraient toujours eu un impact économique dans le canton : il n'y a pas d'effet supplémentaire sur l'économie dû à la présence de l'EPFL.

- Les étudiants qui étaient domiciliés hors du canton de Vaud avant d'étudier à l'EPFL ne seraient pas venus dans la région si l'EPFL n'existait pas. Leurs dépenses sont estimées à la médiane des dépenses des étudiants vivant hors du domicile parental.

L'enquête sur la situation sociale et économique des étudiants (SSEE) de l'OFS en 2016 a révélé que les étudiants de l'EPFL ne faisant pas partie du ménage parental ont dépensé en médiane CHF 1'709 par mois¹². La décomposition des dépenses était la suivante : 33% pour le logement, 21% pour la nourriture et l'habillement, 10% pour les frais d'études, 10% pour la santé, 7% pour le

transport, 3% pour la communication et 16% pour les autres dépenses. Le multiplicateur pondéré pour ces secteurs est de 1.96. Ainsi, l'impact économique associé à ces dépenses est calculé en deux étapes :

- Le canton de résidence des étudiants avant leur arrivée à l'EPFL est inféré à partir des données disponibles sur leurs certificats de maturité. Le canton du gymnase fréquenté (ou le pays, si hors de Suisse) permet d'estimer la part des étudiants vaudois et non-vaudois.
- Trois hypothèses limitent les dépenses, conformément au rapport économique de BiGGAR:
 - > La charge fiscale est estimée à 4% (comme pour les cotisations salariales).
 - > Les dépenses de 10% pour l'éducation sont déduites des dépenses totales.
 - > Les étudiants de bachelor rentrent au domicile parental pendant l'été (2 mois), et leurs dépenses ne sont comptabilisées dans l'impact total que pour 10 mois.

L'impact direct, indirect et induit des dépenses des membres du corps étudiant est estimé à CHF 257 millions.

Accord intercantonal universitaire (AIU)

Le système universitaire suisse est composé de plusieurs types d'institutions différentes : les universités cantonales à charge des cantons et les écoles polytechniques fédérales à charge de la Confédération. L'EPFL fait partie de ces dernières, tout comme l'ETH Zürich. Pour les universités cantonales, l'Accord Intercantonal Universitaire (AIU) règle l'égalité de traitement des étudiants accédant aux universités dans les cantons qui ne sont pas leur résidence principale¹⁷. L'AIU établit un système de contributions intercantionales (paiements directs forfaitaires) pour chaque étudiant d'un canton qui fréquente une université dans un autre canton. Jusqu'en

2021, année de l'analyse, c'est l'AIU de 1997 qui est en vigueur, établissant un forfait d'études de 25'700 CHF par étudiant dans les disciplines scientifiques et techniques.

Pour chaque étudiant de l'EPFL, le canton de résidence ne doit pas payer la taxe correspondante d'une matricule universitaire cantonale. L'EPFL n'étant pas une université cantonale, chaque étudiant représente une économie de CHF 25'700 pour son propre canton de résidence. Il en résulte une épargne totale de CHF 116 millions pour tous les cantons de Suisse et de CHF 87 millions pour Suisse occidentale.

Tableau 5 : Synthèse de l'impact des dépenses des étudiants et des économies cantonales dues à l'AIU.

Etudiants	
Effectifs bachelor	6'446
Effectifs master	3'738
Résidence	
Étudiants du canton Vaud	1'942
Étudiants du reste de la Suisse	2'566
Étudiants étrangers	5'676
Assumptions	
Charge fiscale	4%
Durée de la contribution (BA/MA)	10/12 mois
Multiplicateur pondéré	1.96
Impact total des dépenses des étudiants (MCHF)	257
Contribution intercantonale (CHF par étudiant)	25'700
Épargne intercantonale (MCHF)	116
Impact total des étudiants	373

L'hypothèse de base repose sur le fait que toutes les dépenses des étudiants ont lieu sur le territoire vaudois. Ainsi, les CHF 257 millions de l'impact total des dépenses des étudiants sont attribués au canton de Vaud. Les économies cantonales dues à l'AIU sont

la seule partie de la contribution étudiante qui se reflète dans d'autres régions. Le tableau suivant résume le nombre d'étudiants et les économies totales des contributions intercantionales par région.

Tableau 6 : Épargne AIU

	Effectifs	Épargne AIU (MCHF)
Fribourg	310	8
Genève	828	21
Neuchâtel	305	8
Vaud	1'942	50
Valais	361	9
Reste de la Suisse	762	20
Impact total en Suisse (MCHF)	4'508	116

4. EFFETS D'ENTRAÎNEMENT

La présente section quantifie les effets d'entraînement associés à la nature particulière des missions de l'EPFL. Les écoles polytechniques génèrent un écosystème innovant qui favorise la création de nouvelles entreprises et attire les grandes sociétés déjà en activité. Le capital humain et de connaissances généré à l'EPFL renforce les pôles technologiques de Fribourg, Genève, Neuchâtel, Valais et Vaud, ce qui augmente la productivité et favorise l'emploi de personnel hautement qualifié. Chacun des axes d'action de l'EPFL – l'éducation, la recherche et l'innovation – donne lieu à une accélération de l'activité économique.

>430 spin-offs ont été créées à l'EPFL

Depuis sa création il y a plus de 50 ans, l'EPFL a délivré des diplômes à plus de 36'000 étudiants, dont beaucoup sont devenus entrepreneurs ou ont pris des emplois dans des spin-offs de l'EPFL. Jusqu'en 2021, plus de 430 spin-offs ont été créées à l'EPFL, dont des exemples très connus comme Logitech en 1981. Rien qu'en 2021, 32 spin-offs ont été créées au sein de l'école.

Les technologies développées par les laboratoires de l'EPFL ont souvent un potentiel de commercialisation. L'EPFL a protégé la propriété intellectuelle de plus de 800 inventions au cours de la dernière décennie en déposant 861 demandes de brevets dans le monde entier. Le secteur privé s'appuie souvent sur ces brevets. Au cours des dix dernières années, une moyenne de 45 nouveaux contrats de licence de brevet ont été signés annuellement pour acquérir les droits d'utilisation de technologie brevetée par l'EPFL.

Quantifier tout l'impact généré par l'EPFL est pratiquement impossible. De nombreux effets ne sont pas directement mesurables, et d'autres sont différés de plusieurs années et deviennent indécélables. Par exemple, les effets de réseau et l'effet cumulatif de l'Innovation Park, dont le taux d'occupation était de 100% en 2021, ne font pas partie de cette étude, de même que l'impact à long terme provenant des résultats de la recherche en sciences fondamentales ou la répercussion des 183'000 certificats décernés dans le cadre de cours en ligne gratuits (MOOC).

4.1. Contribution salariale des diplômés (« graduate premium »)

L'enseignement tertiaire prépare du personnel hautement qualifié, augmentant ainsi l'offre de main-d'œuvre spécialisée. Les synergies dégagées entre les entreprises cherchant à s'implanter autour de pôles technologiques comme l'EPFL et les campus universitaires permettent d'augmenter la demande de main-d'œuvre spécialisée et d'attirer encore davantage d'étudiants dans la région et sur le campus.

La prime salariale des diplômés mesure le gain de productivité des diplômés universitaires par rapport, typiquement, à un diplôme de niveau secondaire qui donne accès aux études universitaires (maturité gymnasiale). La prime est calculée en considérant la prédisposition des employeurs à payer un salaire plus élevé pour des collaborateurs avec des qualifications avancées. En l'absence de

données microéconomiques sur la fiscalité et les revenus individuels, la différence de salaire médian à un certain âge est utilisée pour estimer le différentiel de gains tout au long de la vie active. Nous suivons ainsi la méthodologie appliquée par Biggar pour l'analyse du Domaine des EPF.

En 2021, l'EPFL a délivré 1'129 diplômes de bachelor, 1'175 diplômes de master et 437 titres de doctorat. La plupart des étudiants qui obtiennent un diplôme de bachelor à l'EPFL poursuivent leurs études. Par conséquent, seuls les titulaires d'un master et d'un titre de doctorat sont comptabilisés dans l'impact total de la prime aux diplômés.

De même, de nombreux titulaires d'un master poursuivent leurs études au sein du milieu universitaire. Les données les plus récentes, de 2015 à 2018, montrent qu'environ 12% des diplômés de master continuent leur formation par un doctorat à l'EPFL. Cela suggère qu'environ 1'472 étudiants sont entrés sur le marché du travail en 2021.

Bien que la communauté des étudiants de l'EPFL soit très internationale, la majorité des diplômés ont des opportunités de carrière en Suisse et choisissent de rester relativement près du campus. Les données de l'EPFL Alumni montrent que, dans la décennie 2010-2020, 64% des diplômés sont restés en Suisse.

Selon l'enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) de 2020, le salaire médian normalisé des diplômés des universités

64% des diplômés sont restés en Suisse

cantonales (HEU) et des instituts fédéraux (EPF) est de 10'175 CHF par mois. Pour les diplômés de l'enseignement secondaire (maturité gymnasiale), il se chiffre à 6'367 CHF par mois¹⁸. Pour calculer l'impact de la prime aux diplômés :

- L'âge médian des titulaires d'un master à l'EPFL est de 25 ans¹⁹.
- L'âge de la retraite étant supposé être de 65 ans, les diplômés de l'EPFL ont des revenus cumulés pendant 40 ans et les titulaires d'un diplôme secondaire pendant 45 ans.
- Le salaire annuel est assimilé à 12 mensualités, et le différentiel est calculé à partir de la disparité salariale tout au long de la vie active.

Il en résulte un impact estimé à CHF 1'362 millions*.

* Le système éducatif tertiaire suisse offre la possibilité d'obtenir un diplôme de bachelor dans une Haute École Spécialisée (HES). Il serait donc également possible d'utiliser ce niveau de formation comme niveau de référence. Les deux alternatives sont examinées et calculées ci-dessous. Dans ce cas, le salaire est de 8'958 CHF mensuels, l'âge médian d'obtention du diplôme est 27 ans et donc la carrière estimée à 38 ans. Avec ces hypothèses, l'impact estimé serait de CHF 922 millions.

Tableau 7 : Synthèse de la contribution à la prime aux diplômés de la cohorte 2021.

Alumni	
Diplômés 2021 (BA+MA+PhD)	2'741
Diplômés actifs (hors bachelors et transitions vers le PhD)	1'472
Résidence (moyenne 2010-2020)	
Suisse	64%
Étranger	36%
Hypothèses	
Années d'activité EPFL/Maturité	40 / 45
Salaires mensuel EPFL/ Maturité (CHF)	10'175 / 6'367
Impact total en Suisse (MCHF) – Différentiel avec maturité	1'362

Parmi les diplômés qui résident en Suisse, la majorité vit dans les cantons où l'EPFL est présente. La population des Alumni en Suisse se distribue principalement en Suisse occidentale, dont 52% dans le canton de

Vaud, 11% à Genève, 6% en Valais, 5% à Fribourg et 4% à Neuchâtel. Les 22% restants sont dispersés dans le reste de la Suisse.

Tableau 8 : Contribution aux rémunérations des diplômés 2021, par canton.

	Répartition de la résidence des Alumni 2010-2020	Impact (MCHF)
Fribourg	5 %	66
Genève	11 %	144
Neuchâtel	4 %	56
Vaud	52 %	712
Valais	6 %	81
Reste de la Suisse	22 %	303
Total en Suisse		1'362

4.2. Contribution des spin-offs de l'EPFL

Cette étude considère exclusivement les spin-off de l'EPFL. Elle inclut exclusivement les entreprises basées sur des technologies développées à l'EPFL.

Les spin-offs de l'EPFL sont de nouvelles entreprises créées directement à partir de technologies développées à l'EPFL. Le Technology Transfer Office (TTO) aide les membres de la communauté de l'EPFL à accélérer la commercialisation des technologies en phase précoce. Ces nouvelles entreprises créent des opportunités d'emploi, attirent des investisseurs et des capitaux étrangers, et assurent des sources de revenus à long terme. Les activités entrepreneuriales lancées par des diplômés de l'EPFL sans relation directe avec l'école ne sont pas prises en compte ici.

En 2021, il y avait 336 spin-offs de l'EPFL actives. Des données sur 311 spin-offs, dont 302 actives en Suisse, ont pu être trouvées dans une base de données sur les entreprises. Ces données proviennent de l'une des bases de données d'entreprises privées les plus complètes - la base de données «Orbis» de Moody's/Bureau van Dijk. Les chiffres estimés par Orbis

suggèrent que ces spin-offs emploient actuellement 2774 personnes²⁰.

L'impact économique des spin-offs actives de l'EPFL en Suisse est calculé en appliquant les critères suivants :

- Les spin-offs sont supposées appartenir à deux branches d'activité, selon classification NOGA2 : 72 «R&D scientifique» et 74 «Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques»
- Les données des comptes nationaux (OFS) fournissent des statistiques sur le chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires par employé à plein temps et les dépenses opérationnelles. À partir de ces données, la valeur ajoutée brute par employé est calculée et pondérée entre les deux secteurs (NOGA2 72 et 74)²¹.
- L'impact total est calculé en utilisant le nombre estimé d'employés des spin-off de l'EPFL et un multiplicateur pondéré pour les deux secteurs impliqués de 1.89¹¹.

Il en résulte un impact économique estimé à CHF 1'437 millions pour la Suisse.

Tableau 9 : Synthèse de la contribution des spin-offs de l'EPFL.

Spin-offs	
Nombre de spin-offs actives en Suisse	302
Estimation du nombre d'employés en Suisse	2'774
Hypothèses	
Multiplicateur pondéré	1.89
Branches d'activité (NOGA2)	72 & 74
Valeur ajoutée par employé (milliers de CHF)	274
Impact total en Suisse (MCHF)	1'437

La plupart des spin-offs, soit 227, sont regroupées dans la région du campus principal, dans le canton de Vaud. Grâce à la granularité des données, on peut toutefois

connaître la répartition des entreprises actives et des employés par région, comme le montre le tableau ci-dessous.

Tableau 10 : Contribution des spin-offs de l'EPFL par canton.

	Spin-offs actives	Estimation du nombre d'employés	Impact (MCHF)
Fribourg	9	177	92
Genève	14	95	49
Neuchâtel	9	197	102
Vaud	227	1905	987
Valais	15	152	79
Reste de la Suisse	28	248	128
Total en Suisse	302	2'774	1'437

4.3. Investissements en capital-risque (Venture Capital)

L'écosystème d'innovation autour de l'EPFL est attractif pour les personnes qui veulent investir sous forme de capital-risque (venture capital - VC). Ces apports ne sont pas encore matérialisés (en services ou produits) mais représentent une injection de capital dans les économies locales. Les données agrégées de Crunchbase suggèrent qu'environ la moitié des investisseurs de VC des spin-offs liées à l'EPFL en 2020 avaient leur siège à l'étranger²². Quant aux

investisseurs étrangers, aucun multiplicateur ou autre effet additif n'est appliqué.

En 2021, CHF 779 millions ont été placés en investissements de capital-risque en faveur de spin-offs suisses liées à l'EPFL. La distribution géographique dépend du lieu d'établissement actuel des spin-offs, indépendamment du campus où la technologie a été initialement développée. L'impact total en 2021 a été étroitement concentré dans le canton de Vaud, où les spin-offs ont obtenu CHF 771 millions. Des rondes d'investissement de fonds plus modestes ont eu lieu dans des spin-offs basées dans d'autres cantons, avec CHF 4 millions obtenus par des spin-offs de Fribourg et CHF 2 millions par des spin-offs du Valais.

779 MCHF ont été placés en investissements de capital-risque

investisseurs suisses, ils n'étaient pas issus des cantons du domicile des spin-offs. Ces injections directes en phase VC peuvent ou non se matérialiser et se diffuser

Tableau 11 : Synthèse des investissements en capital-risque (venture capital) par canton.

Investissements de capital risqué (venture capital) 2021	Impact (MCHF)
Fribourg	4
Genève	0.2
Neuchâtel	0.2
Vaud	771
Valais	2
Reste de la Suisse	1
Impact total en Suisse (MCHF)	779

4.4. Licences de propriété intellectuelle

Les inventions réalisées à l'EPFL qui présentent une valeur commerciale sont souvent déposées sous forme de brevets. Les brevets sont une forme de protection de la propriété intellectuelle (PI) qui accorde un monopole sur une innovation de type produit ou procédé pour une période fixée. La recherche brevetée qui a lieu à l'EPFL est ensuite commercialisée par le biais d'accords de licence par l'intermédiaire du Technology Transfer Office (bureau de transfert de technologie).

Les accords de licence permettent aux entreprises d'accéder aux inventions protégées moyennant une redevance qui compense les droits de monopole accordés par le brevet. L'accès à ces technologies (produits ou procédés) permet souvent de réduire les coûts, d'améliorer la rentabilité ou de rendre possible un produit commercialisable. La recherche à l'EPFL est donc responsable d'un large éventail d'innovations commerciales par le biais de la PI sous licence, et l'impact économique associé peut, au moins en partie, être retracé jusqu'à l'EPFL.

En 2021, l'EPFL a déposé 88 nouveaux brevets et signé 40 nouveaux contrats de licence. L'EPFL a reçu des redevances pour 84 contrats de licence pour un total de CHF 1.2 millions. Pour estimer l'impact économique total de ces inventions, ce rapport suit une règle empirique bien documentée pour l'évaluation des licences de brevets*. On estime qu'environ 5% des ventes de produits incorporant la technologie brevetée sont des dépenses de redevances appliquées au prix du produit^{23,24}.

88 nouveaux brevets
en 2021

Le calcul consiste en une majoration des redevances de licence par rapport au prix estimé du produit final, en utilisant ladite règle empirique. Il en résulte une estimation de l'impact total des licences en Suisse de 14 millions de CHF.

* La méthode est aussi utilisée par BIGGAR Economics dans le rapport pour le Domaine des ETH.

Tableau 12 : Synthèse de l'impact du transfert de connaissances (commercialisation technologie brevetée).

Licences de propriété intellectuelle	
Contrats de licence actifs	84
Contrats de licence en Suisse	61
Redevances (MCHF)	1.2
Redevances en Suisse (milliers CHF)	688
Hypothèses	
Règle empirique de la majoration de la valeur des redevances	5%
Impact total en Suisse (MCHF)	13.8

L'impact régional est estimé en utilisant les adresses de facturation. L'impact est fortement localisé dans le canton de Vaud (CHF 11.7 millions) et dans le reste

de la Suisse (CHF 1.4 million). Les cantons de Suisse occidentale, autres que Vaud, totalisent un impact de CHF 650'000.

Table 13 : Impact du transfert de connaissances (commercialisation technologie brevetée) par canton

	Impact (MCHF)
Fribourg	
Genève	0.2
Neuchâtel	0.3
Vaud	11.7
Valais	0.2
Reste de la Suisse	1.4
Impact total en Suisse (MCHF)	13.8

4.5. Services aux entreprises et prestations de conseil

Le savoir-faire technique, l'infrastructure des laboratoires et le capital humain de l'EPFL peuvent fournir des services ponctuels aux entreprises. L'EPFL effectue le transfert de connaissances à des fins commerciales de trois manières principales : formation professionnelle, infrastructure technique

et conseil ou recherche commandée. La recherche issue de subventions de tiers et de projets de recherche en collaboration avec le secteur privé est explicitement exclue des services commerciaux.

En 2021, l'EPFL a fourni des services de formation d'une valeur de CHF 900'000, une somme modeste à cause de l'impact du COVID-19. En 2020 et 2019, les contrats de formation continue se sont élevés à CHF 2 millions chaque année. En 2021, les contrats de services ont totalisé CHF 4.5 millions et la location d'infrastructures s'est élevée à CHF 1.9 million rien qu'en Suisse.

En suivant la méthodologie du rapport économique BiGGAR, un coefficient de majoration de 340% est appliqué pour estimer l'impact des services contractuels privés. La valeur ajoutée brute des interventions dans les «infrastructures d'innovation scientifique et de R&D atteint un équivalent cumulé de 340% du coût du projet»^{25,26}. La contribution économique totale est calculée en appliquant un multiplicateur moyen de 2.2 en raison du manque de données sectorielles détaillées.

Tableau 14 : Synthèse de la contribution des services de conseil et des services aux entreprises.

Services fournis en Suisse	
Mandats et conseil (MCHF)	4.5
Formation (MCHF)	0.9
Services d'infrastructure (MCHF)	1.9
Hypothèses	
Coefficient de valeur ajoutée	340%
Multiplicateur pondéré	2.2
Impact total en Suisse (MCHF)	55

Comme pour la contribution par fournisseur, l'impact des services fournis est attribué à l'adresse de facturation du débiteur. L'impact

économique total par canton est résumé ci-dessous.

Tableau 15 : Contribution des services de conseil et des services aux entreprises par canton.

	Services fournis	Impact (MCHF)
Fribourg	127	1
Genève	313	5
Neuchâtel	161	0.2
Vaud	1'522	31
Valais	73	4
Reste de la Suisse	757	14
Impact total en Suisse (MCHF)	2'792	55

5. RÉSUMÉ

Globalement, les différents types de contributions économiques de l'EPFL ont apporté CHF 5'805 millions à l'économie suisse en 2021. Le revenu opérationnel total de l'EPFL était de CHF 1'113 millions en 2021, ce qui implique un rapport entre le revenu total et l'impact total en Suisse de CHF 1 : 5.

L'impact économique des activités de l'EPFL a été estimé en utilisant la méthode des multiplicateurs et a suivi une approche

analytique similaire au rapport de BiGGAR Economics sur le Domaine des EPF en 2017¹. L'utilisation de données plus fines a permis d'évaluer l'impact de l'EPFL par région. L'impact économique total a été estimé pour les 5 cantons de Suisse occidentale où l'EPFL est présente. En 2021, l'EPFL a eu un impact total de CHF 210 millions à Fribourg, CHF 353 millions à Genève, CHF 214 millions à Neuchâtel, CHF 4'407 millions à Vaud et CHF 218 millions en Valais.

Tableau 16 : Aperçu de l'impact économique total par région et source de la contribution. Les totaux sont arrondis.

	Fribourg	Genève	Neuchâtel	Vaud	Valais	Reste de la Suisse	Total
Contribution primaire							
Rémunération	24	55	31	933	33	38	1'115
Dépenses opérationnelles	14	78	16	295	10	258	671
Dépenses du corps étudiant				257			257
Épargne AIU	8	21	8	50	9	20	116
Effets d'entraînement							
Graduate premium	66	144	56	712	81	303	1'362
Spin-offs de l'EPFL	92	49	102	987	79	128	1'437
Investissements en capital- risque	4	0.2	0.2	771	2	1	779
Licences des brevets	0	0.2	0.3	11.7	0.2	1.4	14
Prestations de services	1	5.2	0.2	30.6	3.5	14.5	55
Total en MCHF	210	353	214	4'047	218	764	5'805

L'ampleur de l'impact total de l'EPFL peut être mise en contexte en comparant aux résultats de l'étude pour le Domaine des EPF. Le rapport entre le revenu total et l'impact en Suisse pour le Domaine des EPF en 2016 a été estimé à CHF 1 : 4. Bien que ce ratio soit légèrement inférieur à l'impact trouvé pour l'EPFL dans cette

étude, la différence est tout à fait plausible. Le Domaine des EPF comprend plusieurs instituts de recherche sans étudiants, alors que les dépenses des étudiants et les contributions aux primes salariales des diplômés représentent une part considérable de l'impact total.

5.1. Limitations

Le présent rapport mesure l'impact économique généré par les activités directement liées aux activités principales de l'EPFL. Sa portée est limitée par les contributions qui sont à la fois quantifiables et facilement identifiables. De plus, la méthodologie du multiplicateur est limitée par la qualité des estimations macro-économiques dans le calcul du coefficient, comme discuté dans la section 2.

De nombreux bénéfices secondaires renforcent la compétitivité de l'économie régionale, mais ne peuvent être mesurés. Cela inclut, entre autres, les répercussions de la sectorisation, la transformation des entreprises, la spécialisation et la consolidation de la capacité d'innovation régionale. Ainsi, de nombreux effets de synergie sont exclus :

- Les gains de réputation associés à la reconnaissance de l'EPFL comme une université et pôle de recherche de premier plan en Europe ont de larges implications pour l'attractivité du campus principal et des antennes.
- La concentration de talents et d'infrastructures attire les investissements du secteur privé et public dans la région (non directement liés à l'EPFL).
- La présence de spécialistes (hors EPFL) de domaines techniques qui soutiennent et étayent la solide réputation de la Suisse pays en matière d'innovation.

D'autres effets indirectement liés à l'EPFL ne sont pas considérés dans ce rapport :

- Activités de l'*Innovation Park* de l'EPFL, entreprises et impact de la plateforme elle-même (à l'exception des spin-offs de l'EPFL également présentes dans le Parc)

- Les événements du centre de conférences SwissTech tels que Forum-EPFL (salon de recrutement) ou Applied Machine Learning Days (AMLDD).
- Travail à temps partiel des étudiants (en parallèle à leurs études) et activités bénévoles/associatives.

Pour conclure, certaines activités directement liées ne sont pas incluses pour des motifs différents :

- Les conférences, séminaires, ateliers et événements ne sont pas pris en compte en raison de l'impact majeur du COVID-19.
- Les stages obligatoires des étudiants pendant leur master ne sont pas pris en compte comme ayant une incidence dissociée des retombées de la formation à l'EPFL.
- Les publications scientifiques sont omises en raison de la difficulté d'attribuer une valeur économique dans un court laps de temps.
- La formation continue et les MOOC (avec plus de 183'000 diplômes délivrés) ne sont pas inclus, en raison de la difficulté à retracer leur impact.

L'influence de l'EPFL sur l'activité économique va au-delà de ce qui peut être mesuré en termes économiques. Des bénéfices sociaux plus larges s'accumulent au fur et à mesure que les gains en capital humain de l'éducation et d'une économie basée sur la connaissance se matérialisent. Ils devraient être inclus dans l'évaluation globale des retombées totales de l'EPFL dans l'économie et la société suisses. Cependant, les impacts sociétaux et qualitatifs dépassent le propos de cette étude.

RÉFÉRENCES

- 1 **BIGGAR** Economics Reports (pour plusieurs universités européennes et Domaine des EPF), Eco'Diagnostic (Université de Neuchâtel et EPFL), IMP-HSG (pour Université de Fribourg et Universität St. Gallen), BSIS (IMD et European Business Schools), IMPLAN (Berkeley Lab, U. of Alabama, UC San Diego, California State)
- 2 **Brian Wixted, Norihiko Yamano, Colin Webb**. Input-Output Analysis in an Increasingly Globalised World: Applications of OECD's Harmonised International Tables. s.l. : OECD, 2006. DSTI/DOC(2006)7.
- 3 **Kristina Zumbusch, Emamdeen Fohim, Roland Scherer**. Regionale Effekte der Universität Freiburg im Jahr 2015. s.l. : IMP-HSG - Universität St. Gallen, 2017.
- 4 **Tobias Emonts-Holley, Andrew Ross, Kim Swales**. Estimating induced effects in IO impact analysis: variation in the methods for calculating the Type II Leontief multipliers. 2020.
- 5 **UK Statistics Authority**. Scottish Input-Output Tables: Methodology Guide. s.l. : Scottish Government, 2020.
- 6 **Alain Schoenenberger, Cyril Arnold**. Impact de l'Université de Neuchâtel sur l'économie cantonale 2000. s.l. : Eco'Diagnostic, 2002.
- 7 **Paul H. Dembinski and Pierre Magnin**. L'impact économique et les effets d'entraînement de l'EPFL. s.l. : Eco'Diagnostic, 2004.
- 8 **Kristina Zumbusch, Roland Scherer**. Regionaler Impact der Universität St.Gallen im Jahr 2019. s.l. : IMP-HSG Universität St.Gallen, 2021.
- 9 **IMD, BSIS**. Impact Report 2018-2019. s.l. : IMD Switzerland, 2020.
- 10 **Clouse, Candi**. College: considerations when conducting college & university economic impacts. IMPLAN. [Online] 2019. <https://support.implan.com/hc/en-us/articles/360033113673-College-Considerations-when-Conducting-College-University-Economic-Impacts>.
- 11 **Office Fédéral de la Statistique - OFS**. Tableaux Input-Output en 2017. Economie Nationale. Neuchâtel : s.n., 2021. su-f-04.03-IOT-2017.
- 12 -. Enquête sur la situation sociale et économique des étudiant-e-s 2016 (SSEE). Education et Science. 2017. 255-1600.
- 13 **EPFL**. Consolidated financial statements 2021. 2022.
- 14 **OECD**. Final consumption expenditure of households, table 5. 2014.
- 15 **Tabea Kaderli**. Taxing Consumption: An Analysis of the Distribution of the VAT Burden in Switzerland. s.l. : Lund University, 2015.
- 16 **Office Fédéral de la Statistique - OFS**. Enquête sur le budget des ménages - EBM. Situation économique et sociale de la population. 2017. je-f-20.02.01.00_2015-19.
- 17 **Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique**. Accord intercantonal universitaire 1997. s.l. : FedLex - Confédération Suisse, 1999. RO 1999 1503.
- 18 **Office Fédéral de la Statistique - OFS**. Enquête suisse sur la structure des salaires. Travail et rémunération. 2022. je-f-03.04.01.00.01.
- 19 -. Enquête auprès des personnes diplômées des hautes écoles 2016 (EHA). Education et science. 2022. do-f-15.11.03-q-z21.
- 20 **Bureau van Dijk**. Orbis Database. s.l. : bvdinfo.com, 2021.
- 21 **Office Fédéral de la Statistique - OFS**. Les résultats comptables des entreprises Suisses 2019-2020. Statistique de la valeur ajoutée. 2022. 029-2002.
- 22 **TechCrunch**. Crunchbase Database. 2021.
- 23 **Robert Goldscheiner, John Jarosz and Carla Muhern**. Use of the 25 per cent rule in valuing IP. s.l. : Les Nouvelles, 2002.
- 24 **World Intellectual Property Office (WIPO)**. Exchanging Value - Negotiating technology licensing agreements: a training manual. s.l. : International Trade Centre, 2005.
- 25 **PriceWaterhouseCoopers (PwC)**. Impact of RDA spending - National report - Volume 1 - Main Report. s.l. : Department for Business, Enterprise & Regulatory Reform (UK), 2009.
- 26 **KPMG International**. Profitability and royalty rates across industries: some preliminary evidence. s.l. : KPMG, 2012.